

Inscrição Oficina de Letramento em Dados_

Preencha o formulário abaixo para conhecermos você melhor!

Utilizaremos anonimamente os dados informados para fins didáticos durante o minicurso.

** Indica uma pergunta obrigatória*

1. E-mail *

2. Qual o seu nome? *

3. Qual sua idade? *

4. Qual seu gênero? *

Marcar apenas uma oval.

Feminino

Masculino

Prefiro não informar

5. Quais foram as suas disciplinas favoritas? *

Marque todas que se aplicam.

- Matemática
- Língua portuguesa
- Química
- Física
- Biologia
- Geografia
- História
- Educação física
- Filosofia
- Sociologia
- Outro: _____

6. Você trabalha/faz estágio?* *

Marcar apenas uma oval.

- Sim, em período integral
- Sim, meio período
- Não

7. Qual rede social você utiliza?* *

Marque todas que se aplicam.

- Facebook
- Instagram
- X
- Tik Tok
- Snapchat
- Não utilizo rede social
- Outro: _____

8. Quanto tempo você gasta diariamente nas redes sociais? *

Marcar apenas uma oval.

- Não uso redes sociais
- Até 1h
- 1h à 3h
- 3h à 5h
- +5h

9. Qual o seu hobby favorito? *

10. Você gostaria de fazer um curso superior (faculdade)?* *

Marcar apenas uma oval.

- Sim *Pular para a pergunta 11*
- Não

Qual curso você gostaria de fazer?

11. Qual curso você gostaria de fazer? *

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

